

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 2
ISSUE 3

2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

TOSHKENT - 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2022-3>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)

Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)

Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)

Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)

Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)

Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)

Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)

Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)

Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)

Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)

Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)

Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)

Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)

Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)

Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)

Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)

Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)

Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)

Джураев Шокирджон
д.ф.м. н., профессор (Узбекистан)

Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)

Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)

Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

HAQIQAT SARI SAFAR

1. **Sultonmurod Olim**
“LISON UT-TAYR”DA KOMPOZITSION QAT’IYAT, SIMMETRIYA
VA AYRIM NOMUTANOSIBLIKLER.....9

MA’RIFAT YOG’DUSI

2. **Rafiddinov Sayfiddin**
“MAHBUB UL-QULUB” ASARIDA QUR’ON OYATLARI.....23
3. **Rahmonova Zulayho**
ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SHARIAT VA TARIQAT MUSHTARAKLIGI.....29
4. **Suvonova Jumagul**
“ARBA’IN”LAR JILOSI-AHLI ADAB IMOSI.....36
5. **Avaznazarov Odiljon**
ALISHER NAVOIY DOSTONLARIDAGI YO’L, YO’LOVCHI, SAFAR
VA MANZIL TALQINLARIDA BADIY TUSHLARNING ROLI.....44
6. **Farruxbek Olim**
“HOLOTI SAYYID HASAN ARDASHER”DA INSONIY VA IRFONiy FAZILATLAR...58

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

7. **Shodmonov Nafas, Shodmonov G’iyosiddin**
“XAMSA” ILMIY-TANQIDIY MATNLARI QIYOSIY TADQIQI
VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOSI.....64
8. **Ubaydullayeva Umida**
ALISHER NAVOIY “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA
ASTRONOMIK TERMINLAR.....78

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

9. **Zarifa Xusanova**
BADIY MATNLARDA LAQABLARNING QO’LLANILISHI
VA ULARNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....87
10. **Erkinov Aftondil**
ALISHER NAVOIY ASARLARINING BUTUNJAHON QO’LYOZMALARIGA
OID AYRIM MA’LUMOTLAR: ROSSIYA FONDLARI.....94
11. **Qurbonov Abdumalik**
ZAKI VALIDIY TO’GONNING NAVOIY HAQIDA QARASHLARI.....104

ASLIYAT UMMONI

12. **Zaki Validi To’g’on**
ALISHER NAVOIY. *Turk tilidan A. Erkinov, A. Qurbonov tarjimasini*.....112
13. **Karayev Umed**
BIR BAYT SHARHI YO NAVOIY TAZKIRASIDAGI AYRIM SO’ZLAR
TARJIMALARI HAQIDA.....124
14. **Unal Zal**
ALISHER NAVOIY ASARLARI SHVETSIYADA.
Turk tilidan R.Ruzmanova tarjimasini.....132

TEMURIYLAR DAVRI TURKIY VA O‘ZBEK ADABIYOTI

15. Yuldasheva Gulandom

ALISHER NAVOIY DAVRI MADANIY MUHITI (MARIYA
SABTELNINING “TEMURIYLAR DAVRIDA” KITOBI ASOSIDA.....141

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

16. Madaliyeva Oysara

“ALISHER NAVOIY “TERMA DEVON”LARI TARKIBIDAGI
G‘AZALLARNING MATNIY TADQIQI.....146

TALQIN, TAHLIL VA TAQRIZ

17. Muhitdinova Badia

MUNOSIB TUHFA.....167

RETRO

18. Sharofiddinov Olim

NAVOIYNING QIZG‘IN IJODIY YILLARI.....170

19. Sadriddin Ayniy

ALISHER NAVOIY VA TOJIK ADABIYOTI173

20. Hamid Sulaymon

TEMURIYLAR DAVRI BADIY QO‘LYOZMA
VA XATTOTLIK SAN‘ATINI O‘RGANISH MASALALARI.....181

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'xis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

Абдумалик ҚУРБОНОВ,

“Ўзбек тили ва адабиёти” кафедраси мудири,
СамДАҚИ, Самарканд, Ўзбекистон,
E-mail: abdulmalik.kurbonov.78@mail.ru

ЗАКИ ВАЛИДИЙ ТЎҒОННИНГ НАВОИЙ ҲАҚИДА ҚАРАШЛАРИ

For citation: Abdumalik Kurbonov. VIEWS OF ZAKI VALIDI TOGON ON NAVOI. Alisher Navoi. 2022, vol. 2, issue 3, pp.104-111.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7302550>

АННОТАЦИЯ

Бу мақолада Заки Валидий Тўғоннинг Навоий ҳақида фикрлари келтирилади. Навоийнинг ёшлик онлари, устозлари ва у ҳақдаги асарларга тўхталади. Шоирнинг сиёсий ҳаёти ва туркий тилга қўшган ҳиссаси тилга олинади. Яна Навоийнинг санъатга муносабати ва асарлари тўғрисида маълумот берилади. Навоий ва Хусайн Байқаро ўртасидаги муносабат ҳақида фикр юритилади. Хамса яратган шоирлар билан Навоий қиёсланади. Навоий асарларининг қадимий нусхалари қайси кутубхоналарда сақланаётганлиги тўғрисида маълумот келтирилади. Тадқиқотчи шоир эътиқоди масаласини ҳам кўздан кочирмайди. Тарихчилардан Хайдар Мирзо, Султон Муҳаммад Амрий ва Мирхондларнинг асарларида Навоий шахси тилга олингани айтиб ўтилади. Шоирнинг устозларига бўлган ҳурмати ҳам эътироф этилади. Бундан ташқари Заки Валидий ҳақида ҳам маълумот берилади. Бу мақола орқали Навоий шахси атрофлича очиб берилади.

Калит сўзлар: Навоий, турк, сиёсат, хамса, санъат, энциклопедия, Ҳирот.

Абдумалик ҚУРБОНОВ,

заведующая отделом «Узбекский язык и литература»
СамГАСИ, Самарканд, Узбекистан,
E-mail: abdulmalik.kurbonov.78@mail.ru

ВЗГЛЯДЫ ЗАКИ ВАЛИДИ ТОГОНА НА АЛИШЕРА НАВОИ

АННОТАЦИЯ

В этой статье представлены мысли Заки Валиди Дама о Навоии. Он посвящен юности Навоии, его учителям и произведениям о нем. Упоминаются политическая жизнь поэта и его вклад в турецкий язык. Имеются также сведения об отношении Навоии к искусству и его произведениям. Обсуждаются отношения между Навоии и Хусейном Байкарой. Навоии сравнивают с поэтами, создавшими Хамсу. Не обходит вниманием исследователя и вопрос убеждений поэта. Историк Хайдар Мирза, Султан Мухаммад Амри и Мирханд упоминают

личность Навои. Признано и уважение поэта к своим учителям. Есть информация и о Заки Валиди, в этой статье подробно раскрывается личность Навои.

Ключевые слова: Навои, тюрк, политика, Хамса, искусство, энциклопедия, Гират.

Abdumalik KURBONOV,

Head of the "Uzbek language and literature"
department, SamDAQI, Samarkand, Uzbekistan,
E-mail: abdulmalik.kurbonov.78@mail.ru

VIEWS OF ZAKI VALIDI TOGON ON NAVOI

ABSTRACT

This article presents Zaki Validi Dam's thoughts on Navoi. It is dedicated to the youth of Navoi, his teachers and works about him. The political life of the poet and his contribution to the Turkish language are mentioned. There is also information about Navoi's attitude to art and its works. Relations between Navoi and Hussein Baykara are discussed. Navoi is compared with the poets who created the Khamsa. The researcher does not ignore the question of the poet's beliefs. Historians Haidar Mirza, Sultan Muhammad Amri and Mirkhand mention the identity of Navoi. The poet's respect for his teachers is also recognized. There is also information about Zaki Validi, this article reveals Navoi's personality in detail.

Keywords: Navai, Turkic, politics, Khamsa, Art, encyclopedia, Herat.

Кириш

Тарихчи, шарқшунос-туркшунос, исломшунос, файласуф, жадидчи олим Аҳмад Заки Валидий Тўғон 1890 йилнинг 10 декабрида Бошқирдистонда зиёли оилада таваллуд топган. Ўтоқдаги мусулмон диний мактабини тамомлаб, Қозондаги Қосимия диний педагогика илмгоҳига (1908-1912) ўқишга кирган. 1910-1913 йиллар ичида мазкур илмгоҳда туркий халқлар тарихи ва араб адабиёти фанидан талабаларга сабоқ беради. Шунинг баробарида Қозон университетида сиртдан ўқий бошлайди. “Турк ва татар тарихи” (1912 й.) деган илк китобиёқ унга шуҳрат келтирди, замонасининг машҳур олимлари эътиборига тушади. 1913 йили уни Қозон университети тарих ва археология жамияти шарқ кўлёмалари ва осори-атикаларини ўрганиш учун Фарғона водийсига илмий сафарга жўнатади. Худди шу мақсадларда у 1914 йили Россия Фанлар Академияси ҳамда Марказий Осиё ва Узоқ Шарқни тадқиқ этиш халқаро жамияти йўлланмаси билан Бухоро амирлигида бўлади. Волгабўйи ва Марказий Осиёда яшаётган туркий халқлар тарихи, турмуши ва маданияти ҳам зукко олим диққатидан четда қолмайди.

Туркистонда Бехбудий, Мунавварқори, Чўлпон, Мустафо Чўқай, Назир Тўракуловлар ва бошқа кўплаб арбоблар билан танишади. Санкт-Петербургда давлат думаси мусулмонлар фракцияси аъзоси (1915). 1917 йил апрелдан Тошкентга келиб. Ўлкадаги сиёсий жараёнларда қатнашади. Бутун Туркистон мусулмонлари 1-курултойида (1917 йил 16-23 апрел) тузилган Туркистон ўлкаси мусулмон шўроси бош қотиби, унинг органи “Кенгаш” газетаси муҳаррири. Ўлка халқлари мухторият ҳаракатида фаол иштирок этиб, туркий элатларнинг бирлиги ва мустақиллиги ғоясини изчил ҳимоя қилди. 1917 йил Тошкент шаҳар думаси депутати бўлган. Заки Валидий илмий фаолият билан ҳам шуғулланган. У 1923 йил февралдан сўнг Эрон, Афғонистон, Ҳиндистон, Туркия ва Европа мамлакатларида бўлади. Турк халқари тарихи муаллифи бўлган Валидий 11 тилда 400 яқин илмий асарларни чоп этган. 1912-15 йилларда у, қатор илмий-тарихий мақолалар чоп этган. “Туркий халқлар тарихига кириш”, “Ўрта Осиё тарихининг ислом даври”, “Туркистон”, “Туркийлар шажараси”, “Темурнинг ғарбга юришлари”, “Темур авлодлари”, “Бугунги турк эли Туркистон ва яқин тарихи”, “Шарқда шўролар сиёсати”, “Туркистоннинг истиқлол ҳаракатига қарши”, “Берунийнинг дунёқараши”, “Алишер Навоий”, “Шайбонийхон шеърляти”, “Тарихда турклар ва форслар”, “Хотиралар” кабилар шулар жумласидандир. 1935 йилда Заки Валидий – Вена университетини тамомлаб, докторлик унвонини олган, Германиянинг қатор олийгоҳларида ўқитувчилик қилган.

Кейинроқ тарихчи олим сифатида умрининг охиригача Стамбул университетиде туркий халқлар тарихидан дарс берган. У Манчестер университети фахрий доктори (1967), дунёнинг етакчи таълим муассасаларида турк тарихи ва давлатчилигидан маърузалар қилган. Аҳмад Заки Валидий Тўғон 1970 йилда Туркияда вафот этган, Стамбулда “Қоражамоат” қабристониде дафн этилган.

Аҳмад Заки Валидий асарларини ўқиган олимлар жуда юкори баҳо берадилар – булардан бири Абдулҳамид Сулаймон Ўғли Чўлпондир. Чўлпон Заки Валидийнинг асарларини ўқиб унга хат ёзиб Андижонга таклиф қилади. 1913-йилда талаба Назир Тўракулов билан Чўлпоннинг отасининг уйиде бўлишганини таъкидлайди Валидий ўз “Хотиралар”иде ёзади. Хусусан, Валидийнинг бизнинг ўлкамизда яшаб ижод қилган алломалар ижодига оид фикр ва мулоҳазаларини билдириб, Алишер Навоий асарларини ўрганар экан, Алишер Навоийнинг туркий дунёдаги шоир ва ёзувчиларга таъсирини алоҳида таъкидлаб ўтади.

Шу ўринда айтиш керакки, Ўзбекистонда Заки Валидий ҳақида кўплаб олимлар изланиш олиб боришган. Х.Даврон, М.Шарипова, Х.Ражабов, К.Намозова, М.Хужаевлар шулар жумласидандир. Туркияда ҳам Валидий бўйича кўплаб изланишлар олиб борилган. Тунжер Байкара Заки Валидий ҳаёти ва ижоди номли китоб ёзади. Бу китоб Култур бақанлиги яйинлари нашри томонидан чоп этилган бўлиб 328 саҳифадан иборат. Метин Арикан эса Валидий ҳақда катта мақола эълон қилган. Заки Валидий туғилиб ўсган жой Бошқирдистонда унга атаб ҳайкал барпо қилинган. Ўзбекистонда ҳам олимнинг юбелейларини ўтказиш одат тусига кирган.

Асосий қисм

Туркиялик навоийшунослар орасиде Заки Валидий Тўғон биринчи бўлиб, Алишер Навоий ижодига батафсил тўхталган дейиш мумкин. Заки Валидий Тўғон Турк Ислом Энциклопедиясиде Навоий ҳақида кенг маълумот беради. Навоий исмига тўхталар экан Алишер Бек ёки Амир Алишер дея тилга олади. Тахаллуси борасиде Навои, Навоий, Навоий бўлганлигини айтади [Заки Валидий Тўғон 1978: 349-357].

Заки Валидий Тўғоннинг фикрига кўра, Навоий яшаган даврда шоирлар Эрон (форсий) адабий анъаналарини Марказий Осиё турк адабиётидан, ўз она тилидан ортиқ кўришган. Навоий эса ўша даврда “кошғарий тили” анъаналарига содиқ қолган ҳолда, Хуросондаги туркман лаҳжасидан бир қанча сўзларни ўзлаштиради. Шу сабабли ўртада умумий туркий тил пайдо бўлади. Бу эса Навоийни Ироқ ва Анадолу тарафларда ҳам танилишига сабаб бўлади.

Мақолада Навоийнинг ёшлигига оид бўлимида эса олим тарихчи Ҳайдар Мирзо Дўғлотнинг фикрига таяниб, унинг уйғур қабиласига мансублиги ҳақидаги жумлани келтириб ўтади. Сўнг Навоийнинг ўз сўзлари билан айтганда, унинг етти авлоди – барлос амирлари бўлишгани, уларнинг Амир Темур ва ўғилларига хизмат қилиб келаётганлиги эътироф этилади. Олим Навоийнинг отаси ҳақида маълумот бераркан, унинг ўз даврида Кичкина Бахши ёки Кичкина Баҳодир номлари билан машҳурлиги келтирилади. Бошқа манбалардан англашилишича, Алишер мансуб бўлган оила, айниқса Умар Шайх Мирзо ва ўғли Бойқарога хизмат қилишган. Алишернинг она тарафдан бобоси Абу Саид Чисек Бойқаро Мирзонинг улуг бекларидан бўлган. Отаси Кичкина Бахши ёки Кичкина Баҳодир ҳам дастлаб Бойқаро Мирзонинг хизматида бўлган. Алишер отаси, бобоси ва онасининг султон Ҳусайн Бойқаро отаси ва бобосининг (baugı kulları) эски эшик оғалари бўлганини таъкидлаб ўтади. 1447 йилда Шоҳрухнинг ўлимидан сўнг юзага келган тартибсизлик пайтида Кичкина Баҳодир кичик ўғли Алишерни олиб, Язд чўли орқали Ироққа кетади. Бу саёҳатда Алишер Темурнинг машҳур тарихчиси Шарафиддин Али Яздий билан кўришиб, унинг дуосини олганлиги ва бу воқеа ёшлигидаги муҳим хотира бўлиб қолганини айтади. 1449-1457 йилларда Бойқаро Мирзонинг ўғиллари ва Ҳиротнинг бўлажак ҳукмдори Ҳусайн Бойқаро билан бирга Кичкина Баҳодир ва ўғли Алишер, Шоҳрух Мирзонинг ўша даврда Хуросонни бошқарган невараси ва Бойсунғур Мирзонинг ўғли Абулқосим Бобурнинг атрофида бўлишади. Бу даврда Кичкина Баҳодир бир муддат Сабзавор вилоятини ҳокими бўлади.

Ўзбекистондаги манбаларда Навоий отасининг исми Ғиёсиддин Кичкина, Ғиёсиддин Муҳаммад эканлиги кўрсатиб ўтилади [Сирождидинов 2016: 9, Заки Валидий Тўғон 1978: 349-350].

З.В.Тўғоннинг ёзишича, Навоий Саййид Ҳасан Ардашер билан 1457 йилда учрашади. Навоий уни ўзига нисбатан ота мақомида муносабатида бўлганлигини айтади. Навоийнинг бу эътирофидан келиб чиқиб, олим Кичкина Баҳодирни 1457 йилда вафот этган бўлиши мумкин, деган тўхтамга боради. Бу мақолада Навоий онасининг исми тилга олинмайди. Тўғон, Давлатшоҳ Самарқандий сўзларига таяниб, Кичкина Баҳодир илмли ва фозил киши бўлганлигини айтади [Давлатшоҳ Самарқандий 1486, Заки Валидий Тўғон 1978: 349-350].

Муаллиф Навоий устозлари ҳақида сўз юритар экан, Мавлоно Лутфий ёш Навоийга Саййид Ҳасан Ардашерни ўзига “пир” ўрнида кўришини тайинлаганини қайд этади. Ҳасан Ардашер олим бўлиши билан бирга замонасининг адолатли кишиси, мутасаввуфларидан бири эканлиги ҳақида маълумот беради [Заки Валидий Тўғон 1978: 349-357].

Навоий олган тарбия ва маънавий озуқа учун Ҳасан Ардашердан жуда миннатдор бўлганлигини асарларида эътироф этади, унга атаб “Ҳолоти Саййид Ҳасан Ардашер” номли рисола ёзади. Олимнинг қайд этишича, 1489 йил пири вафотидан сўнг Навоий ўзининг тоғ этагидаги саройи шимолида унга атаб мақбара қурдиради.

Заки Валидий Тўғон ушбу мақоласида Навоийнинг сиёсий фаолияти ҳақида ҳам атрофлича маълумот беради. Унга кўра, Алишернинг мактабдош дўсти, темурий шахзода Ҳусайн Бойқаро тахт учун бўлган жангларда ғолиб чиқиб, 1469 йил 23 мартда Ҳирот тахтига ўтиради ва Хуросон султони бўлади. У Самарқанд ҳокими Аҳмад Ҳожибекдан Алишерни Ҳиротга юборишни сўрайди. Алишер 14 апрелга тўғри келган Рамазон байрамидан бир-икки кун аввал, яъни Ҳиротни Султон Ҳусайн тарафидан ишғол этилганидан 29 кундан сўнг бу шаҳарга қадам босди ва байрам муносабати билан Султонни табрик этиб, унга ёзган “Ҳилолия” қасидасини тақдим этади. Султон Ҳусайн яқин дўсти деб ҳисоблаган Алишерни илиқ кутиб олиб, унинг шарафига Ҳирот ташқарисидаги Боғизагон саройида зиёфат беради ва Алишерни дастлаб муҳрдор этиб тайинлайди. Алишернинг тоғалари Мир Саид ва Муҳаммад Али Беклар, Абу Саид Мирзонинг ҳукмдорлик даврида Ҳусайн Бойқаро тарафдори бўлганликлари учун ўлдирилган эдилар. Алишер 1470 йил майида Оққуюнли туркманларнинг ёрдами билан Ҳиротни ишғол қилган Ёдгор Муҳаммад Мирзо ҳаракатларини бостиришда жонбозлик кўрсатиб, дўсти Ҳусайн Бойқарога бўлган садоқатини исботлайди. Султон Мурғобдан Ҳиротга уч кунлик масофани бир кунда босиб ўтиб, Боғизагон саройига кечаси кириб, камалга олади ва у ердаги Алишер ёлғиз ўзи қилич ялонғочлаб саройга киради, Ёдгор Мирзони тутиб, Султон Ҳусайн қўлига топширади. Шахзода дарҳол қатл қилиниб, Султон Ҳусайн рақибидан қутулади. Бу каби самимий ва фидокорона ҳаракатлар шеърятга ихлоси баланд бўлган султоннинг дўстига нисбатан ҳурматини янада оширади. Султон учун Алишер ўша даврдаёқ давлат ва Султонликнинг таянчи эди. 1472 йилда Султон Алишерни Девонбеги унвонига тайинлайди. Султон Муҳаммад Бек амирига кўра у “emir-i divan-i mal” унвонига тайинланган [Rieu, Cat. of the Persian Mss. Brit. Museum, I, 366] Султон Ҳусайннинг фармонида кўра эса Алишер “Амири девони бузруги давлат”, яъни “Тувачи девонининг беги” унвонига тайинланган. Тувачи девони у пайтлар кўшин ва турк бўлган жамоа идораларига қараган девон эди. Бунга турк девони ҳам дейилган. “Девони мол” бўлса, молия ва турк бўлмаган форсий раият ишларига қарашли бир девон эдики, буни Сарт девони ҳам дейишарди. Бу девонни бошқарган турк бекларига Девонбеги номи берилган. Турк девонининг котибларига “bahşi”ёки “nuvisendegan-i türk”, Сарт девонининг котибларига эса вазир ёки “nuvisendegan-i ta’sik” дейилган. Турк ва Сарт девонларининг ҳар иккисини бошқарган турк беги “Улуғ бек” номини олган. Алишер эса “Улуғ бек” эмас, бошқа беклар каби “Девон-и олий” (яъни турк девони) аъзоси ва “ички” (яъни султоннинг яқини ва хизматкори) эди. Алишерни Султон Ҳусайннинг вазири ҳисоблаш хато эди. Чунки вазир ибораси у вақтларда фақат турк бекларига тобе бўлган ажам котиблари учун ишлатилган. Алишер 1487-1488 йилларда 15 ой мобайнида Астрабод вилоятининг мухтор ҳокими бўлган. Бошқа бутун вақтини эса Ҳиротда ўтказган, сафарларда султоннинг ёнида бўлган ёхуд баъзи сафарлар асносида Ҳиротда қолиб,

султоннинг поччаси Мирон Шоҳнинг невараси, илк чигатой шоирларидан Сидий Аҳмад Мирзонинг ўғли Султон Аҳмад Мирзо билан бирга султонга хайрихоҳ бўлган. Дўсти Ҳасан Ардашер ҳам Алишер билан бир йилда Девони олий Беги этиб тайинланган эди. 1484 йилда укаси Дарвеш Али ҳам девон Беги этиб тайинланган. Алишернинг дастлабки мухрдорлик вазифаси эса унинг энг яқин дўстларидан бири шоир Жайҳим Аҳмад Сухайлга берилди. Алишер ҳокимиятда ҳукмдордан сўнг энг катта обрўга эга эди. Аммо у расмий вазифалардан воз кечиб, “ички” (яъни султоннинг яқини ва хизматкори) бўлиб қолишни истарди. Бунинг бир неча сабаби бор эди. Аввало, жуда бой бўлгани учун мансабдан бойлик орттириш эҳтиёжи йўқ эди. Бошқа томондан турк ва мўғул одатларига кўра Алишер мансуб бўлган уйғур қабиласи беклари, маросим ва мажлисларда Барлос, Арлат, Тархон, Қиёт ва Қўнғирот бекларидан кейинги ўринларни эгаллашлари керак эди. Ҳукмдордан кейинги иккинчи шахс бўлган Алишер сарой мажлисларида юқорида санаб ўтилган беклардан кейин жой олиши ва фармонларда улардан сўнггина муҳр босиши лозим эди. Мағрур бир зот бўлгани учун буларни ҳазм қилолмаган. Бир қабила бекларини бошқа қабила бекларидан олдинга ўтказиш ҳукмдор ҳал этадиган иш эмас эди. Чунки бу чигатой улуси турк-мўғул қавмлари ўртасидаги уйғур қабиласининг анъанавий мавқеини ўзгартириш ҳисобланар эди. Ҳукмдор ёнида бошқа қабила бекларидан янада юксак мавқега эришиш учун ягона чора расмий мансабдан воз кечиб, султоннинг хизматида бўлиш эди.

Бироқ Навоий барча расмий вазифалардан воз кечиб, ёлғиз қолишни хоҳларди. Олим бунинг асосий сабаби қилиб, унинг моддий томондан бой бўлганлиги ва мансабдан бойлик орттириш эҳтиёжининг йўқлигида эди.

Навоий сарой хизматидан кетганидан сўнг ҳам султон Ҳусайн Бойқаро даввати билан давлат ишларида қатнашар, шу сабабли аъёнлар орасидаги обрўи жуда катта эди. Кўринадики, Навоий сиёсатдан узоқлашишни хоҳласа-да, лекин ундан ҳеч қачон айрила олмади. Чунки султоннинг давлат ишларида Навоий ёрдамига жуда катта эҳтиёжи бор эди.

Илмий адабиётда Навоийнинг ҳажга боришни ният қилганлиги, лекин бу режаси амалга ошмай қолгани гапирилади. Бу ҳақида турли қарашлар мавжуд бўлиб, баҳслар ҳали тўхтагани йўқ. Заки Валидий Тўғон бу борада қуйидаги фикрларни билдиради: 1499 йилда Султон Ҳусайн Навоийнинг ҳаж зиёратига кетиш учун сўраган рухсатни ниҳоят бир фармон чиқариб тасдиқлади. Аммо кўп ўтмай, Султон Ҳусайн Бойқаро Навоийдан ҳажга бормай туришини сўрайди. Шу сабабдан Навоий ҳаж сафаридан қолиб кетади.

Ҳусайн Бойқаро ёнида 32 йил сиёсий ва ижтимоий соҳада катта хизмати синган Навоий 1500 йилда хасталикка чалиниб, 1501 йил 60 ёшида вафот этади. Бойқаро дўстининг дафн маросида бош-қош бўлиб, уч кун Навоий яшаган хонадонда қолади. Етти кундан сўнг Навоий ҳаққига шаҳар шимолида мисли кўрилмаган даражада ош беради. Хондамир таъбирига кўра бу маросимда шахзода ва нуфузли амирлар тик оёқда хизматда бўлишади. Бу эса буюк инсонга бўлган ҳурматнинг бир намунаси эди [Заки Валидий Тўғон 1978: 351]

Олим Навоийни темурийлар даври илм-фани ва маданиятига салмоқли ҳисса қўшган шахслардан бири ҳисоблаб, бунинг исботи сифатида Навоий ҳақида ёзилган асарларни келтиради, Жумладан, Хондамир Навоий ҳақда “Макорим ул-ахлоқ” номли маҳсус асар ёзади [Заки Валидий Тўғон 1978: 349-352] Бу асарнинг ягона нусхаси Британия музейида сақланади. Шунингдек, Зайниддин Муҳаммад Восифий Навоий ва у билан боғлиқ хотиралар, ҳикояларни “Бадоеъ ул-вақоъе” асарида келтиради. Асар нусхаси Санкт-Петербург музейининг Осиё бўлимида сақланади.

Турк навоийшунос олими З.В.Тўғон Навоийнинг илк портрети унинг шахсий рассоми Маҳмуд Музаҳҳиб томонидан яратилганлигини, тасвирда темурий Кичик Мирзо Навоийга гул бераётгани тасвирланганлигини қайд этади. Бундан ташқари Камолитдин Беҳзод ҳам Навоийни ҳассага таянган суратини чизганлиги ҳақида маълумот беради.

З.В.Тўғоннинг келтиришича, Ҳайдар Мирзо, Султон Муҳаммад Амирий, Мирхонд каби тарихчилар асарларидан Навоий ҳақида маълумот олиш мумкин. Мирхонднинг “Равзат ус-сафо” асарида келтирилишича Навоий расмий лавозимларда ишлаган пайтда маош олмаган, чунки унинг ўзи катта мулк эгаси бўлган. Ҳар йил давлатга катта маблағ билан ёрдам бериб

турган. Навоий Хирот ва Хуросоннинг бошқа ҳудудларида мадраса, хонақоҳ, карвонсарой, кўприк, шифохона, ҳаммом ва кўплаб мақбаралар қурдирган. Бу иншоотлар сони 370 тани ташкил этган [Заки Валидий Тўғон 1978: 352].

Натижа ва муҳокама

Навоийшунос З.В.Тўғоннинг эътирофича, шоир ва адиб саналган Навоий ўша даврда урф бўлган форсий адабиёт анъаналарини ҳурмат қилган ҳолда туркий тилни юксак санъат асарлари ярата олиш ҳолатига келтирди. Бунинг исботи сифатида Навоий Низомий ва Хисрав Дехлавийдан фарқли ўлароқ, 64 минг мисрадан иборат бўлган “Хамса”ни туркий тилда яратди. Унинг бошқа бир асари – тўрт девондан ташкил топган “Хазойин ул-маоний” 55 минг мисрадан ташкил топган. Бу асар Навоий ҳаётининг тўрт даврида ёзган шеърларини инобатга олиб, “Ғаройиб ус-сиғар”, “Наводир уш-шабоб”, “Бадоеъ ул-васат”, “Фавойид ул-кибар” номлари билан жамланган. Ундан ташқари 12 минг мисрадан иборат форсий девони ҳам бор. Ҳаётининг сўнги даврида 1498 йил Атторнинг “Мантиқ ут-тайр” асарига тазкира тарзида ёзилган “Лисон ут-тайр” асарини яратади. Яна тазкира моҳиятидаги “Мажолис ун-нафоис”, дўстлари ва устозлари хотирасига бағишлаб, “Хамсат ул-мутаҳаййирин”, “Ҳолоти Ҳасан Ардашер”, “Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад”, каби асарлар ёзади. Охириги йилларда жуда машҳур бўлган “Муҳокамат ул-луғатайн” ва “Маҳбуб ул-қулуб” каби асарлар яратади. Бойзавийдан таъсирланиб форс тарихига оид “Тарихи мулуки Ажам” асари дунёга келади.

З.В.Тўғон шу ерда Бертельснинг Навоий ва Аттор асарларини қиёсий ўрганганини, Навоийнинг тақлидчи эмаслиги, балки оригинал асар яратганлиги ҳақидаги фикрига тўхталади [Заки Валидий Тўғон 1978: 353].

Олим ўз мақоласида шуни алоҳида қайд этадики, Навоий буюк ватанпарвар бўлган ва буни ўз асарларида тасвирлаган. Жумладан, у ўзи яратган қаҳрамонларнинг вафотидан кейин жасадини ўзга юртларда қолиб кетишини истамай, яна бир тўқима образ яратиб, у орқали жасадни ўз юртига юборади. Бу эса адибнинг нечоғлиқ маҳоратли эканлигидан далолатдир.

З.В.Тўғоннинг эътирофича, шоир ҳаётининг сўнги йилларида ёзган асарларидан унинг ҳорғинлиги сезилиб туради. “Маҳбуб ул-қулуб” асарида жамиятнинг табақалари – беклар, баҳодирлар, ясовуллар, навкарлар, қушчилар, деҳқонлар, мусаввирлар, мусикашунослар, кишлоқ ва шаҳар аҳолисидан баҳс этган, турк мақоллари билан безатилган ажойиб панднома асар бўлганлиги сабабли уни кичик “Қутадғу билиг”га ўхшатиш мумкинлиги алоҳида қайд этади [Заки Валидий Тўғон 1978: 355].

Туркиялик олим Навоий асарларида ҳоким бўлган руҳ самимий, оддий, холислик каби ахлоқий меъёрларга асосланганлигини қайд этаркан, шоир асарларида кўтарилган ғояларга кўра инсон ҳаётдан лаззатланиши, гўзалликни севиши ва ёниб яшаши кераклиги талқин этилганлигига диққатни қаратади. Олимнинг фикрича, Навоий дин, фалсафа ва тасаввуф масалаларидаги ўз дунёқарашига оид фикрларини асарларида содда бир тарзда ифода этганлиги билан аҳамиятлидир. Мутафаккир ўзини нақшбандий тариқатига мансуб ҳисоблаган бўлса-да, сўфий эмас, мутасаввуфдир. Шу сабабли Навоий диндор бўлиш баробарида мўғул бек ва мирзаларидан фарқли ўлароқ, шароб, ишрат, мусика ва ҳатто солиқ масалаларидан ўзини тийган.

З.В.Тўғоннинг фикрича, Навоийнинг даврдан шикоятни кўп, фақат булардан ҳақиқийси қалбдан чиққан севги ҳасратидир. Унда худбинлик йўқ, Аллоҳ ва пайғамбарини севади, лекин инсонларга қиёматдан баҳс этмайди. У Хусайн Бойқаро ва Бадиуззамон Мирзога мамлакатни адолат ҳамда мардлик билан бошқариб, тарих ва миллат қалбида яхши хотира билан қолишга ундайди. Бўш вақтни ҳам мазмунли ўтказишни тавсия этади. Чунки инсон дунёга бир марта келади, шунинг учун уни қадрига етиш керак деб ҳисоблайди.

Навоий халққа яқин, унинг наздида ҳақиқий инсон халқ дарди билан яшаган инсондир. Унинг Аллоҳдан “Ё мени ҳавас орасинда хос қил, ё ранжи авомдан халос қил” тарзидаги ниёзи Бобур Мирзонинг бир шеърига асос бўлган. Навоий инсонлар руҳини қуёш каби ёнишга чорлайди ва ўзи бундан ифтихор туяди. Ўзида ҳам мунглиғ, яъни қалби ярали, азалий бир ёниш бор:

Munluğ men o mun biledir peyamım

Munluğ kişiler sözidir kelimim [Заки Валидий Тўғон 1978: 355].

Мунглигмен-у, мунг биладир паёмим,

Мунглиг кишилар сўзидур каломим,

яъни мен мунглиг(дардли)ман ва менинг хабаримни мунг билади, менинг сўзларимни дардли кишилар билади.

Буюк ошиқлик бор, фақат бу ошиқликда ақл ва мантиқ устун. Бу ишқ йўқлик ишқи эмаслиги жиҳатидан уни олмон шоири Гёте ўз асарларида такрорлади, деб айта оламиз.

Хулосалар

Заки Валидий Тўғон ушбу ихчам тадқиқотида Навоий фахрияларига ҳам эътибор қаратади. Жумладан, шоир “Лисон ут-тайр” достонида жаҳонда туркий адабиёт байроғини баланд кўтариб, туркийларни бир миллат, бир жамоа ҳолатига келтирганидан фахрланади. “Фарҳод ва Ширин” асарида эса ҳеч бир кўшини бўлмагани ҳолда фақат девон нусхаларини жўнатиш билан Хитой ҳудудидан Табризгача, бутун турк, ҳатто туркман элларини ҳам фатҳ этганини айтади. “Садди Искандарий” асарида унга илоҳий бир товуш, сен қиличсиз, фақат қалам билан турк ўлкаларини, турк миллати қалбини фатҳ этиб, уларни бир миллат қилишини айтади. Яна турк иқлими сенга оид, сен бу миллат Соҳибқиронисан, деганини айтиб ўтади. Олимнинг фикрича, Навоий турк султонлари тарихига оид “Зубдат ут-таворих” асарини ёзган, лекин у бизгача етиб келмаган [Заки Валидий Тўғон 1978: 356].

Навоийшунос олимнинг маълумотга кўра, Навоий асарларининг энг қадимгилари, аниқ ва ишончлилари Истанбул ҳамда Ҳиротда сақланади. Бу нусхаларнинг энг “ёши улуғи” 1496 йилда замонасининг машҳур хаттоти Дарвеш Муҳаммад томонидан кўчирилган нусхаси ҳисобланади. Қўлёзма Истанбулнинг Тўпқопи саройи Девон кўшки кутубхонасида сақланади. Яна бир нусха 1526 йили Али Ҳижроний томонидан кўчирилган бўлиб Истанбул Фотиҳ кутубхонасида сақланади. Айни шу нусхадан Париж кутубхонасида ҳам бор. Санкт-Петербургда эса Навоийнинг бутун асарларини жамлаган бир неча жилддан иборат қўлёзмаларнинг ноёб нусхалари сақланади. Форсча девони 1590 йил Саййид Камол Муҳаммад томонидан кўчирилган нусхаси эса Истанбулдаги Нури Усмония кутубхонасида сақланади.

З.В.Тўғон маълумотига қараганда, давлат арбоби ва шоир бўлган Навоий айни вақтда мусиқа, расм ва хаттотлик каби соҳаларда ҳам фаолият олиб борган. Навоий мусиқада Хожа Юсуф Бурҳонни ўзига устоз билган. Навоий ҳузурида хаттотлардан Али Машҳадий, Султон Али Каоний, Мир Али Машҳадий, Султон Муҳаммад Хандон кабилар, расм ва нақш усталаридан Шоҳ Музаффар, Камолиддин Бехзод, Қосим Али, Ҳожи Муҳаммад, Дарвеш Муҳаммад, Султон Муҳаммад Табризий, Маҳмуд Музаҳҳиб, Юсуф Наққошлар етишиб чиқади. Бундан ташқари Ҳайдар Мирзо, Хондамир ва Восифий кабилар ҳам ўз навбатида Навоийнинг ҳомийлиги ҳамда тарбияси билан комилликка эришади. Ўша даврда Навоий назорати остида миниатюрачилик санъати гуллаб яшнайти ва ўзининг юқори чуққисига чиқади. Буни эса Навоий академияси маҳсули дейиш мумкин [Заки Валидий Тўғон 1978: 357].

Олим мақоласида Навоий бошчилигида қурилган меъморий обидалар ҳақида ҳам батафсил маълумот беришга интилади. Жумладан, бу обидалардан энг катталари Ҳиротдаги Бойқаро саройи ёнидаги Қуддусия масжиди, Ихлосия мадрасаси ва Шифоия шифохонаси ҳисобланади. Масжиднинг эгизак минораларини ва мадраса гўзаллигини ўз шеърларида жуда чиройли тасвирлайди. Мирхонд уларни Навоий хоҳишига кўра яратилган шоҳ асарлар эканлигини эътироф этади.

Заки Валидий 1923 йилда Ҳиротга келиб беш ҳафта туриб қолади, чунки бу шаҳар ҳам бой тарихга эга, буюк инсонлар яшаб ўтган эди. Валидий, Алишер Навоий қабрини излаб топади. Навоий қурдирган масжидга бориб, деворларидаги битикларни ёзиб олади. Ислом ҳуқуқшунослигига оид қўлёзма билан танишади [<https://www.ziyouz.uz>]. Минг афсуски, бу обидаларнинг ҳеч бири бугунги кунгача етиб келмаган. Навоий тарафидан Ҳирот масжиди ва таъмир этилган айвонлари Абул Валид Мозоридаги хонақолар ҳозирда хароб аҳволда. Заки Валидий Тўғон мазкур обидаларни 1923 йилда зиёрат этишга мушарраф бўлган. Бу эса унга Навоийни янада теранроқ англашга сабаб бўлади.

Атоқли турк навоийшуноси Заки Валидий Тўғон мақоласи сўнгида Навоий ўз қалами билан ўзи ҳимоя қилган туркий тилда яратган гўзал адабиёт, шунингдек, ўз хомийлигида яратилган санъат асарлари ва меъморий обидалар билан туркий маданиятнинг энг юксак даврини барпо этган, деган хулосага келади.

Туркиялик навоийшунослар орасида Заки Валидий Тўғон биринчи бўлиб, Алишер Навоий ижодига батафсил тўхталган дейиш мумкин. Унинг мақолада Навоийнинг ёшлик даври, насл-насаби, Темурийлар давридаги тугган ўрни ҳақидаги маълумотлар ёритилган. Бундан ташқари Навоийнинг давлат бошқарувидаги сиёсий ҳаёти, шоир ва мутафаккир сифатидаги қарашлари ҳам эътироф этилган. Шоирнинг санъатга бўлган муносабати тўғрисида маълумот келтирилади. Бу мақолани Навоий шахсини ўрганишда муҳим манба деб ҳисоблаш мумкин. Давр нуқтаи назаридан Заки Валидий Тўғоннинг бу тадқиқоти Навоийнинг Туркияда ўрганилиши бўйича дастлабкиларидан бўлган.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Аҳмад Закий Валидий. Бўлинганни бўри ер. – Тошкент: Адолат, 1997.
2. Аҳмад Заки Валидий. Хотиралар // Шарқ юлдузи. – Тошкент, 1993. № 5-6. – Б. 125-138.
3. Давлатшоҳ Самарқандий. “Тазкират уш-шуаро” (Шоирлар тазкираси). – Ҳирот, 1486.
4. Заки Валидий Тўғон. Ислом Энциклопедияси. 1-том. – Истанбул: Миллий таълим босмахонаси, 1978. – Б. 349-356.
5. Ражабов Қ. Жади́длар – истиқлолчилик ҳаракатининг ғоявий раҳнамолари // Жади́дчилик: ислоҳот, янгиланиш, мустақиллик ва таракқиёт учун кураш. Даврий тўплам, 1999. №1. – Б. 175-186.
6. Сирожи́ддинов Ш., Эркинов А. Сўзбоши / Алишер Навоий: қомусий луғат. 1-жилд. – Тошкент: Шарқ, 2016.
7. Юлдашев С. Аҳмад Заки Валидий миллий-маънавий меросимиз тадқиқотчиси. Магистирлик диссертацияси, Тошкент, ЎЗМУ, 2011.
8. www.kh.davron.uz
9. Rieu. Cat. of the Persian Mss. Brit. Museum, I, 366.
10. [https://www.ziyouz.uz/Quadrat Do‘stmuhammad. Zakiy \(esse\)/10.09.2017/](https://www.ziyouz.uz/Quadrat%20Do%27stmuhammad.Zakiy%20(esse)/10.09.2017/)

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000